

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

БЎЁВЧИ МОДДА МОЛЕКУЛАЛАРИНИНГ ТОЛА ИЧИГА ДИФФУЗИЯСИГА ЭЛЕКТРОЛИТ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Норкулова Н.И.

Хасанова М.Ш.

Нуритдинов А.И.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аралаш толали матоларни бўйиш жараёнида асосий ҳал қилувчи параметрлардан бири реагентлар концентрацияси ҳисобланади. Бу толалар бўёвчи моддаларга бўлган мойиллиги ҳар хиллиги туфайлидир. Таркибида турли табиатли аралашмалар матоларни бир ваннада бўйиш натижасида ранг-баранг тусда бўйланган мато ҳосил бўлиши мумкин. Мато ранг кўрсаткичларини баҳолаш уларнинг сувли ишловларга бўлган таъсири орқали аниқланди

Концентрация реагентов является одним из основных решающих параметров в процессе крашения тканей из смесовых волокон. Это связано с разной восприимчивостью волокон к красителям. В результате окрашивания смесевых тканей разной природы в одной ванне можно получить окрашенную ткань различных цветов. Оценку параметров окраски ткани определяли по их влиянию на водные обработки.

The concentration of reagents is one of the main decisive parameters in the process of dyeing fabrics from mixed fibers. This is due to the different

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

susceptibility of fibers to dyes. As a result of dyeing mixed fabrics of different nature in one bath, it is possible to obtain a dyed fabric of various colors. Evaluation of fabric color parameters was determined by their effect on aqueous treatments

Республика тўқимачилик саноатини янада ислоҳ қилишнинг муҳим йўналишлари деб ҳисобланган тўқимачилик саноатининг иқтисодиётдаги улушини ошириш, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотларининг, энг аввало, юқори қўшилган қийматли рақобатбардош тўқимачилик маҳсулотларини юқори технологик ишлаб чиқаришга қайта йўналтириш орқали ҳажми ва сифатини ошириш, тармоқ корхоналарига ҳар томонлама кўмаклашиш ва кўллаб-қувватлаш, тўқимачилик саноати соҳасидаги стандартлаштириш ва сертификатлаштириш тизимини халқаро талаб ва стандартларга уйғунлаштириш, шунингдек, маҳсулотлар синов лабораторияларини модернизация қилиш ва аккредитациядан ўтказиш орқали янада такомиллаштириш, ишлаб чиқариладиган маҳсулот сифатини таъминлаб беради.

Республикамиз тўқимачилик корхоналарига кириб келган инновацион тола ҳисобланган бамбук толасини бошқа толалар билан бирга қайта ишлаш билан бир қаторда уни кимёвий пардозлаш технологиясини ишлаб чиқиш долзарб вазифадир.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Аралаш толалар асосидаги маҳсулотлар сифати, бир турдаги толали компонентдан иборат матолардан фарқ қилади ва уларнинг физик-механик кўрсаткичлари ўзгача бўлади.

Матоларни кимёвий пардозлашнинг технологик жараёнлари асосан толали материалларга кимёвий, физик-кимёвий йўллар билан таъсир этиш орқали амалга оширилади.

Аралаш толали матоларни бўяш жараёнида уларнинг миқдорий таркибига катта аҳамият беришни тақозо этади. Турли толаларнинг бўёвчи моддаларга бўлган мойиллиги ҳар хилдир.

Бамбук толасидан жинси матоси тўқиш ва уни пардозлаш жараёнлари, чўзилувчанлик кўрсаткичи 1% дан кам бўлган матода, бўяш тезлиги 35-45 м/мин давомида, 30°C дан 40° С гача бўлган ҳароратда олиб борилди. Пардозлаш жараёни 2 босқичлилиги билан характерланади. Бамбукли жинси матоси юқори мустаҳкамликка эга, ишқаланишга чидамли, ёрқин рангли, биологик чириш хоссасига эга ва инсон танасига ижобий таъсир этувчи хусусиятларга эга [1].

Бамбук толали матоларни анор пўстлоғи экстракциялаш орқали тайёрланган бўёвчи модда билан бўяшни амалга оширишда бир факторли бўяш жараёни қўлланди. Гранулали бўёвчи модданинг оптимал техник параметрлари $M=1:50$, ҳарорат 90°C, 60 мин. давомида $pH=9$ қилиб белгиланди. Анор пўстлоғи билан бамбук толали матоларнинг ранг мустаҳкамлиги ёруғлик нурига, совунга, ишқаланишга ва терга чидамлилиқ хусусиятга юқори натижалар кўрсатди [2].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Гидратцеллюлоза асосидаги матоларни турли усулларда қайнатиш оқартириш жараёнлари орқали унга ёрқин ва равон ранглар бахш этиш ва шу билан бирга аралаш толали мато физик механик ва ранг кўрсаткичларини сақлаб қолиш вазифалари устида тадқиқот олиб борилди.

Гидратцеллюлоза толаси асосидаги аралаш толали мато актив бўёвчи моддалар билан бўялиш хусусиятларини ўрганиш мақсадида “EVERZOL” фирмасининг бўёвчи моддасидан фойдаланилди. Актив бўёвчи моддалар билан бўяш учун қуйидаги таркибдаги бўяш ваннасидан фойдаланилади:

Бўёвчи модда	- 3% (мато оғирлигига нисбатан)
Na_2CO_3	- 2 - 10 г/л
NaCl	- 10 - 90 г/л
Бўяш ҳарорати	- 60-80°C
Бўяш давомийлиги	- 20-80мин

Тахлил қилинган тажриба натижалари асосида матоларга ранг кўрсаткичларни баҳолаш баллари қўйилди.

Бўяш ваннаси компонентлари натрий карбонат, электролит концентрацияси, рН муҳит кўрсаткичлари, жараён давомийлиги ва ҳароратни мато сифатига бўлган таъсири аниқланган.

Аралаш толали матоларни актив бўёвчи моддалар билан бўяш жараёнида ишқорий агент сифатида кучсиз ишқорий агент Na_2CO_3 нинг юқори концентрацияли эритмаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Олинган натижаларга кўра, Na_2CO_3 нинг 7,5 г/л ли концентрациясида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бўялган намуналарнинг ранг интенсивлиги максимум қийматга эришди.

Электролит таъсирида тола юзасидаги қўш диффуз қатлам сиқилади, натижада, бўёвчи моддани аниони целлюлозанинг манфий зарядланган юзасига яқинлашади ва водород боғланиш ёрдамида толаги сорбланади. Шу билан бир қаторда электролит таъсирида бўёвчи модда молекулаларининг агрегатланиши натижасида унинг тола ичига диффузияси сусаяди. Актив моддаларнинг целлюлозага мойиллиги бевосита бўёвчи моддаларга нисбатан 1,5-2 марта кам бўлгани сабабли актив бўёвчи моддалар эритмасига электролит юқориқоқ концентрацияларда қўшилади.

Актив бўёвчи модда билан бўяш ваннасига электролит сифатида NaCl киритилди ва унинг қуйидаги концентрацияларида: 10, 20, 30, 40, 50 г/л бўлган алоҳида бўяш ванналари тайёрланди. Бўялган намуналарнинг ранг мустахкамлиги, рангнинг ювишга барқарорлигини аниқлаш қурилмасида, ювиш воситалари ва ишқорий моддалар таъсирида матоларнинг, шунингдек, мато ва ипларнинг қисқариши аниқланади.

Ранг мустахкамлигини аниқлаш қурилмасининг асосий корпуси зангламайдиган металдан ишланган бўлиб, 8-20 тагача капсулаларда алоҳида намуналарни ранг мустахкамлигини аниқлашга (JISL-0844 ISO 105-CO1—CO6) мослаштирилган. Иссиқлик манбаи электр токи (~ 4 кВт) орқали узатилади ва капсулалар жойлашган глицеринли ваннада иситилади. Ишчи эритмалар харорати 90⁰С да, тахминан 40±2 об/мин. тезликда айланиб туради

Электролит концентрациясининг намуналарнинг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ранг кўрсаткичларга таъсирини баҳолаш

Электролит концентрацияси, г/л	Ранг мустахкамлик кўрсаткичлари	
	Совунли сувга чидамлик (балл)	Терга чидамлик (балл)
10	3/4/3	3/3/3
20	3/4/4	3/3/4
30	5/5/5	5/5/5
40	5/5/5	5/4/5
50	5/5/5	5/5/5

Жадвалдаги кўрсаткичларда, бўялган намуналарнинг ранг мустахкамлик кўрсаткичлари электролитнинг 30 г/л ли концентрациясидан бошлаб юқори натижа бергани ифодаланган. Олинган натижаларга кўра гидратцеллюлозали толали матоларни актив бўёвчи моддалар билан бўяш ваннасидаги электролит концентрацияси 30 г/л бўлиши тавсия қилинди.

Маълумки, ҳар қандай бўёвчи модда билан бўяш жараёнида бўяш ҳарорати ва бўяш давомийлиги катта аҳамиятга эга. Одатда ҳарорат ошиши билан бўялаётган намунанинг ранг интенсивлиги ҳам ошиб боради. Бунинг сабаби юқори ҳароратда бўёвчи модда молекулаларининг ҳаракатчанлиги ошиши ва тола микроғоваклари ўлчамининг катталашishi кузатилади. Лекин бу назарияга асосланиб, бўяш жараёнини барча ҳолларда ҳам юқори ҳароратдан олиб бориш мумкин эмас. Бунинг сабаби биринчидан, толаларнинг юқори ҳароратга муносабати бўлса, иккинчидан ҳар бир бўёвчи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

модда ўзининг индивидуал хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўзи учун алоҳида ҳароратни талаб қилишидир.

Худди шунингдек, бўяш жараёни давомийлиги ҳам ҳар бир бўяш жараёни учун тажрибавий усулда аниқланади.

Кимёвий материалларни қайта ишлаш муддати тўқимачилик маҳсулотларининг турига ва стандарт талабларига қараб белгиланади. Тўқимачилик материалларининг турли хил таъсирларга бўлган ранг мустаҳкамлигини аниқлаш қатъий равишда маълум бир ҳарорат ва вақт оралиғида Халқаро ёки Республика стандартига мувофиқ амалга оширилади. Ўрганилаётган объектнинг ўлчами 10x4 см бўлиши керак, унга оқ ип билан 5x4 см ўлчамдаги оқ матодан 2 та намуна тикилади (тикилган матонинг тури синовдан ўтган матога қараб танланади). Синов ваннасидаги сув даражаси, агар сув айланадиган вални қоплаган бўлса, етарли деб ҳисобланади.

Бўялган намуналарни терга чидамлилигини аниқлаш учун “Color Fastness to Perspiration CF-5” асбобидан фойдаланилди. Ушбу асбоб турли мақсадлар учун тайёрланган матоларни ранг мустаҳкамлигини терга чидамлилигини аниқлашга мўлжалланган бўлиб, 2; 3; 4; 4,5; 5,1 кг оғирликдаги пўлат бўлаклари ва бир нечта органик шиша пластинкалардан иборат. Намуналар 6 x 6 см ва 4 x 10 см ўлчамдаги мато ёки ип калава бўлиши мумкин. Бир вақтни ўзида бир хил ўлчамдаги 10 та намунани 37⁰С ҳароратда қуритиш шкафида аниқлаш имконияти мавжуд.

Намуналар дистилланган сув (ёки махсус эритма) га шимдириб олинади ва шиша таёқча ёрдамида сиқилади. Шиша пластинкалар орасига

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

жойлаштирилиб пўлат юклар билан бостирилади ва зажим билан махкамланади. Асбоб ичига жойланган намуналар юки билан 4 соатга 30-37⁰С га қуритиш шкафига қўйилади.

Кейин юк остидан тўқималар намуналари олинади ва стандарт билан солиштирилади ва тегишли баллар қўйилади.

Ушбу тадқиқотлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, бўёвчи модда молекулаларининг тола юзасига ва ичига диффузияси, ҳамда тола микроғовакларига сорбцияси электролит юқорирок концентрацияларда бўлишини талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Патент CN101736486A 2010-06-16 Bamboo fiber jean and production method thereof
2. X.H. Yuan, Y.G. Li, Y.J. Gan, D.S. Chen. Dyeing Properties of Pomegranate Peel Dye to Bamboo Pulp Fiber Fabric. Faculty of Clothing and Design, Minjiang University, Fuzhou 350121, China. Vol.55, 2016

